

Termo de Anuência

Eu, Mariana Scalzo, na qualidade de responsável pelo(a) Arcos Dourados Comércio de Alimentos SA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.591.651/0001-43, com sede à Avenida Washington Luís, 3990, Campo Belo, São Paulo, SP, CEP 04626-000, autorizo a realização da pesquisa intitulada “Colocando Todos a Bordo: Percepções sobre Inclusão entre Gestores e Trabalhadores em um Estudo de Caso da Arcos Dorados”, a ser conduzida sob a responsabilidade do pesquisador Prof.^a Maria Luisa Mendes Teixeira, da Universidade Presbiteriana Mackenzie; e declaro que esta instituição apresenta as condições necessárias à realização da referida pesquisa. Este termo é válido apenas no caso de haver parecer favorável do Comitê de Ética avaliador do estudo.

São Paulo, 16 de julho de 2025.

Mariana Scalzo

Mariana Scalzo

Diretora de Comunicação Corporativa | Divisão Brasil

Arcos Dorados

+55 41 99119-0853

mariana.scalzo@br.mcd.com